

A EFICÁCIA DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS PARA EVITAR A ROTATIVIDADE DE COLABORADORES NAS EMPRESAS

The effectiveness of recruitment and selection of people to avoid employee turnover in companies

Mauro Sérgio Silva Cunha¹
Rhubens Ewald Moura Ribeiro²

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar a eficácia do processo de recrutamento e seleção de pessoas, que busca assegurar um melhor rendimento e aproveitamento dos colaboradores nas empresas, evitando, por exemplo, a rotatividade crescente. O estudo partiu da seguinte problemática: Recrutar e selecionar pessoas de forma eficaz ajuda a evitar a rotatividade dentro de uma empresa? Observou-se, durante as análises que, ao realizar o recrutamento, o profissional encarregado analisará a vaga que está em aberto na empresa e promoverá uma triagem dos currículos que mais se enquadram ao perfil. Feito isso, fará a seleção dos candidatos e conduzirá as entrevistas e os testes de perfil comportamental. Desse modo, o recrutador poderá analisar os resultados dos testes e verificar qual candidato mais se encaixa na descrição da vaga. As análises fazem parte de um estudo descritivo exploratório, com abordagem qualitativa, realizado mediante pesquisa de campo. O instrumento de coleta de dados a ser utilizado é a entrevista, composta por um roteiro de perguntas semiestruturadas, o que possibilita uma abordagem mais ampla sobre o assunto em questão. A relevância desta pesquisa consiste, pois, em mostrar como é feito o processo de recrutamento e seleção, e como este pode impactar de forma positiva nas empresas, culminando em melhores admissões. Em contrapartida, se mal executado, o processo poderá resultar em grandes prejuízos, uma vez que as empresas terão gastos desnecessários, além de ter, indiretamente, o seu volume de negócios comprometido.

Palavras-chave: Recrutamento, Seleção, Perfil, Rotatividade, Admissão.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the effectiveness of the recruitment and selection process of people, which seeks to ensure better performance and use of employees in companies, avoiding, for example, increasing turnover. The study was based on the following question: Does recruiting and selecting people effectively help to avoid turnover within a company? During the analysis, it was observed that, when carrying out recruitment, the professional in charge will analyze the vacancy that is open in the company and will screen the resumes that best fit the profile. Once this is done, the candidate selection process will be carried out and interviews and behavioral profile tests will be conducted. This way, the recruiter will be able to analyze the test results and determine which candidate best fits the job description. The analyses are part of an exploratory descriptive study, with a qualitative approach, carried out through field research. The data collection instrument to be used is the interview, consisting of a script of semi-structured questions, which allows for a broader approach to the subject in question. The relevance of this research is therefore to show how the recruitment and selection process is carried out, and how it can have a positive impact on companies, resulting in better admissions. On the other hand, if poorly executed, the process can result in major losses, since companies will incur unnecessary expenses, in addition to having their turnover indirectly compromised.

Key-words: Recruitment, Selection, Profile, Turnover, Admission.

¹ Graduando, UNIFSA, maurosilva31@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-4935-8312>, <https://lattes.cnpq.br/0186459765120628>

² Mestre, UFPR, rhubens.ribeiro@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8970-6864>, <http://lattes.cnpq.br/8227347815366039>

1 INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, a gestão de pessoas tem sido cada vez mais relevante para as organizações, uma vez que auxilia na colaboração e no desenvolvimento dos indivíduos dentro das instituições. Faz-se necessário ressaltar, neste ponto, que as instituições são constituídas de pessoas e que seu sucesso – ou insucesso – depende delas.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a gestão de pessoas suscita, nas organizações, transformações positivas, principalmente, na área de Recursos Humanos, visto que promove a inclusão do funcionário – outrora visto como um sujeito sem tanto valor – e o torna um parceiro direto para o bom êxito da empresa (ARAÚJO, 2021).

A respeito dos tipos de recrutamento, é possível identificar dois tipos básicos: o interno e o externo; ambos eficazes, mas com características peculiares. O interno refere-se ao recrutamento de pessoas dentro das próprias instituições, seja por meio de promoções dos seus funcionários, seja por meio de remanejamentos destes para outras áreas. Já o recrutamento externo, trata-se da busca, fora da empresa, de novas possibilidades de preenchimento das vagas, ocorrendo, via de regra, por meio de anúncios em mídias ou jornais; tudo isso com a finalidade de preencher cargos e escolher profissionais que sejam competentes para o desempenho da função (DERONCI, 2022).

É de suma importância recrutar e selecionar bem os candidatos – observando as qualificações exigidas pelo contratante – de modo que estes indivíduos possam ocupar, adequadamente, os cargos para os quais foram selecionados. Logo, a seleção de pessoas tem, a finalidade de atrair pessoas e escolher as melhores opções para o êxito da instituição onde está sendo feito o processo. Recrutar e selecionar bem tais candidatos tem muitos benefícios e evita problemas futuros, principalmente, relacionados à rotatividade (AKITA, 2021).

Surge, então, o problema de pesquisa: Recrutar e selecionar pessoas de forma eficaz ajuda a evitar a rotatividade dentro das empresas? Diante disso, despontam as seguintes proposições: P1) O recrutamento de pessoas contribui para a redução da rotatividade de colaboradores nas empresas; P2) A seleção de pessoas contribui para a redução da rotatividade de colaboradores nas empresas. O objetivo desta pesquisa é analisar a eficácia do recrutamento e seleção de pessoas para um rendimento e aproveitamento dos colaboradores nas empresas, a fim de evitar a rotatividade crescente.

Um processo de recrutamento e seleção de pessoas bem feito é de suma importância, como já dito anteriormente, sobretudo porque, além de selecionar o candidato mais adequado ao perfil

pretendido, ainda evita problemas futuros, principalmente, no que se refere à rotatividade, que traz grandes prejuízos para as instituições, tanto financeiramente, quanto em relação à qualidade da produção – já que terá que selecionar e contratar novos colaboradores, treiná-los para ocupar funções e cargos que ficaram desocupados, gerando perda de tempo e dinheiro (ANTUNES *et al.*, 2016).

Nesse mesmo sentido, Rhubens Ribeiro e Dâmaris Ferreira pontuam que a realização de um bom e eficaz processo de recrutamento e seleção de pessoas traz grandes benefícios e vantagens para as organizações, não apenas por permitir a possibilidade de que os melhores candidatos sejam escolhidos, mas também por assegurar que, dentre estes, os mais capacitados profissionais assumam cargos importantes dentro da empresa. Desta forma, a empresa ganha tanto em qualidade (por meio dos seus novos colaboradores), quanto em produtividade e rendimento, pois evita a insegurança que a rotatividade constante de colaboradores pode trazer aos negócios (RIBEIRO; FERREIRA, 2023).

Outro ponto que merece destaque a respeito de um processo de recrutamento e seleção bem feito, é que ele, além de colaborar para que as empresas tenham melhores resultados, também assegura que os seus colaboradores se beneficiem com um ambiente de melhor convivência e maior alinhamento com a cultura da empresa, havendo, assim, maior qualidade na produtividade, que resultará na alavancagem de ganhos financeiros para a empresa e de satisfação para os trabalhadores (RABELO; LIMA, 2018).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Recrutamento e Seleção

O processo de recrutamento e seleção de pessoas é essencial para empresas e organizações que buscam identificar os profissionais mais adequados para preencher suas vagas disponíveis. Um processo de seleção eficaz não apenas melhora a produtividade, mas também impacta o desempenho geral da equipe, promovendo a colaboração entre todos os membros. A relevância do recrutamento e seleção está, entre outros aspectos, em sua capacidade de gerenciar todo o ciclo de atração, seleção, entrevistas e treinamentos, garantindo que os novos colaboradores estejam bem preparados para exercer suas funções (RIBEIRO; FERREIRA, 2023).

O departamento responsável por esse processo é o de Recursos Humanos, cujo principal objetivo é atrair candidatos com potencial para assumir as posições disponíveis. Esse primeiro passo, inclusive, é crucial, pois quanto mais candidatos forem considerados, maior a chance de a

empresa escolher aqueles que se destacam em excelência e profissionalismo, beneficiando tanto a organização quanto os próprios colaboradores. Sem contar que um recrutamento diversificado pode contribuir para uma cultura organizacional mais rica e inovadora, na medida em que traz diferentes perspectivas e experiências para a equipe (BARROS NETO, 2022).

A respeito das abordagens de recrutamento, existem duas principais: externa e interna. Ambas têm suas vantagens e desvantagens para a empresa e para os colaboradores. A modalidade externa, por exemplo, pode oferecer uma gama mais ampla de habilidades e experiências, mas, em contrapartida, pode custar mais tempo e recursos financeiros. Já a modalidade interna, pode ser mais rápida e menos onerosa, além de proporcionar oportunidades de crescimento para os colaboradores existentes. Para a definição de qual abordagem seguir, é vital que as empresas avaliem suas necessidades e recursos disponíveis (BRAGAGNOLO *et al.*, 2020).

Após o recrutamento, o próximo passo é a seleção. Essa fase exige atenção cuidadosa para assegurar que os candidatos escolhidos, além de atender às exigências da vaga, também se alinhem com a missão e os valores da empresa. Selecionar adequadamente é, portanto, fundamental para o sucesso organizacional, pois um bom ajuste entre o colaborador e a cultura da empresa pode resultar em maior satisfação e retenção de talentos (LACOMBE, 2020).

Ainda segundo Lacombe (2020), outro aspecto importante do processo de seleção é a utilização de ferramentas de avaliação que vão além do currículo. Testes de habilidades, dinâmicas de grupo e entrevistas comportamentais, por exemplo, podem fornecer *insights* valiosos sobre as competências e a compatibilidade dos candidatos com a equipe. Essas práticas ajudam a minimizar os erros de contratação, que podem ser custosos e impactar negativamente o ambiente de trabalho.

O recrutamento externo, embora possa trazer uma diversidade maior de candidatos, costuma ser um processo mais demorado e oneroso financeiramente. Em contraste, o recrutamento interno valoriza os colaboradores já existentes, incentivando-os a se empenharem em suas funções com a perspectiva de promoção. Esse sentimento de valorização do funcionário tende não apenas a melhorar a moral da equipe, mas também pode reduzir a rotatividade, já que os colaboradores se sentem reconhecidos e motivados. Além disso, um processo interno tende a ser menos burocrático e mais econômico para a empresa (FERREIRA; VARGAS, 2014).

Outro ponto importante a ser destacado é que, no recrutamento externo, a empresa deve comunicar, de forma clara, simples e direta quais são as suas expectativas, pois muitos candidatos podem se inscrever sem possuir as qualificações necessárias, resultando em frustrações tanto para

os candidatos quanto para a empresa. Resta evidente, portanto, que é crucial que o recrutamento e a seleção sejam realizados de maneira eficaz, independentemente da abordagem escolhida (TURAZZA, 2023).

Ademais, é fundamental que as empresas realizem um acompanhamento após o processo de seleção, o que pode incluir, por exemplo, *feedbacks* construtivos para os candidatos não selecionados, visando melhorar a imagem da empresa no mercado e reforçar sua reputação como um empregador que se preocupa com o desenvolvimento de talentos, mesmo fora de sua equipe atual. Isso atrai futuros candidatos e, ainda, fortalece a marca empregadora (LACOMBE, 2020).

Em suma, recrutamento e seleção são processos estratégicos que exigem planejamento cuidadoso e execução eficiente. Uma abordagem bem estruturada não apenas ajuda a encontrar os candidatos certos, mas também contribui para um ambiente de trabalho positivo e produtivo, fundamental para o sucesso a longo prazo da organização (GIL, 2016).

2.2 Seleção de Pessoas

O processo de seleção de candidatos com potencial para um cargo começa com a triagem, um filtro inicial que envolve a análise dos currículos. Nessa etapa, o objetivo é identificar candidatos que atendam integralmente, ou se aproximem dos requisitos necessários para a função. Essa triagem é fundamental, uma vez define quais candidatos são aptos a prosseguir no processo seletivo e quais não são (BARROS NETO, 2022).

Na sequência, realiza-se a entrevista, que permite avaliar características específicas dos candidatos, como apresentação pessoal, comportamentos e atitudes. Trata-se de um instrumento de avaliação amplamente utilizado na seleção de pessoal, caracterizando-se por um diálogo entre o entrevistador e o candidato à vaga. Ela pode ocorrer em formato individual ou em grupo, envolvendo múltiplos entrevistadores e candidatos em uma mesma situação (FAISSAL *et al.*, 2009).

Quando às modalidades, as entrevistas podem ser estruturadas ou não estruturadas. Na entrevista estruturada, o entrevistador utiliza perguntas planejadas previamente, o que proporciona padronização e a possibilidade de obter informações semelhantes de todos os candidatos. Já na entrevista não estruturada, o entrevistador faz perguntas espontâneas, resultando em uma conversa mais fluida, contudo menos comparável entre os candidatos (RIBEIRO, 2018).

Embora a entrevista seja a técnica mais comum em processos seletivos, ela possui vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, destaca-se o contato direto e face a face com o candidato, que permite uma interação mais rica e uma avaliação mais profunda do comportamento e das reações do candidato. Isso ajuda a humanizar o processo, focando nas diferenças individuais. Por outro lado, as desvantagens incluem uma considerável margem de erro e variações nos resultados; um candidato pode não se sair bem na entrevista, dificultando a comparação entre eles. Além disso, a eficácia da entrevista depende da preparação e treinamento do entrevistador, que deve ter um bom conhecimento sobre o cargo e as competências necessárias (CHIAVENATO, 2020).

Um aspecto importante a considerar é a utilização de outras ferramentas de avaliação além da entrevista. Testes de habilidades, dinâmicas de grupo e exercícios práticos, por exemplo, podem complementar o processo seletivo, proporcionando uma visão mais holística do candidato. Tais ferramentas podem revelar competências técnicas, habilidades interpessoais e a capacidade do candidato de trabalhar em equipe. Essa abordagem multidimensional ajuda a mitigar os riscos de uma contratação inadequada, visto que fornece dados adicionais sobre o desempenho do candidato em situações simuladas que se assemelham ao ambiente de trabalho real (DUARTE NETO *et al.*, 2020).

O processo de recrutamento e seleção é de suma importância para as empresas, uma vez que um recrutamento eficaz resulta em um número significativo de candidatos para as vagas disponíveis, abastecendo a equipe de seleção. O selecionador pode, então, utilizar diversas técnicas de avaliação para identificar o candidato que melhor se encaixa no perfil desejado. Para isso, a experiência do selecionador é um fator crucial; quanto mais experiente ele for, mais assertiva será a contratação. Além disso, a utilização de critérios bem definidos e um painel de avaliadores pode aumentar a objetividade do processo, reduzindo o viés individual na seleção (CAMPOS, 2016).

Outro fator relevante é o papel da marca empregadora no processo de seleção. Empresas que se posicionam bem no mercado, oferecendo um ambiente de trabalho atrativo e benefícios competitivos, tendem a atrair candidatos de maior qualidade. A reputação da empresa influencia a percepção dos candidatos sobre a cultura organizacional e as oportunidades de crescimento, tornando-se um aspecto crítico no recrutamento de talentos. As organizações devem, portanto, investir em sua imagem e na experiência do colaborador desde o primeiro contato (BARROS NETO, 2022).

Além disso, a seleção de pessoas desempenha um papel vital na eficiência e eficácia das operações da empresa. Um processo bem estruturado, além de ajudar a minimizar a rotatividade, também contribui para um ambiente de trabalho mais harmonioso. A rotatividade elevada pode ser um sinal de problemas subjacentes, como desajuste entre o colaborador e a cultura organizacional. Portanto, é imprescindível que as empresas considerem as condições ambientais que oferecem aos seus colaboradores (PEREIRA *et al.*, 2024).

Muitas vezes, a demissão de empregados está relacionada a fatores afetivos; um colaborador pode deixar uma empresa para ocupar um cargo semelhante em outra organização devido à falta de um "clima afetivo" positivo. Essa atmosfera, composta por boas estruturas de suporte e segurança, é primordial para que os colaboradores possam desenvolver plenamente suas habilidades e se sentirem adaptados ao ambiente de trabalho (SPECTOR, 2010).

Adicionalmente, as empresas devem estar atentas ao feedback dos colaboradores e promover um ambiente onde a comunicação seja aberta e transparente. Isso não apenas ajuda a identificar questões que possam levar à insatisfação, mas também demonstra que a organização valoriza a opinião de seus colaboradores, aumentando o engajamento e a motivação da equipe. A criação de um ambiente de trabalho positivo pode reduzir, significativamente, o *turnover*, aumentando a retenção de talentos (PEREIRA *et al.*, 2024).

Finalmente, a análise de dados e métricas também desempenha um papel crescente na seleção de pessoas. O uso de *softwares* de recrutamento, que coletam e analisam dados sobre candidatos, pode fornecer *insights* valiosos e identificar padrões que ajudem a prever o sucesso do candidato dentro da organização. Isso permite que as empresas adotem uma abordagem mais informada e estratégica na tomada de decisões sobre contratação (CARDOSO; AGUIAR, 2020).

Em síntese, a seleção de pessoas é um componente crítico do gerenciamento de recursos humanos. A implementação de um processo de seleção cuidadoso e estratégico pode não apenas garantir que os candidatos certos sejam escolhidos, mas também fortalecer a cultura organizacional, promovendo um ambiente onde os colaboradores se sintam valorizados e motivados a contribuir para o sucesso da empresa (SPECTOR, 2010).

2.3 Rotatividade

Antes de mais nada, é importante entender que a rotatividade na Gestão de Pessoas refere-se ao fluxo de contratação e desligamento de colaboradores em uma organização. Esse fenômeno pode

ser um grande desafio, tanto para as empresas quanto para os seus funcionários, e as suas causas são diversas, variando desde a falta de uma seleção de pessoas adequada para ocupar as vagas, a baixa qualidade do trabalho oferecido, a existência de um ambiente tóxico, até a ausência de uma política de carreira estruturada dentro da empresa. Todos esses fatores contribuem, significativamente, para aumentar a rotatividade nas organizações.

A rotatividade – ou *turnover* – é considerada um problema crítico para as empresas. Além de representar um custo financeiro considerável, a alta rotatividade prejudica o desempenho da empresa em um mercado cada vez mais competitivo, especialmente em comparação com aquelas que conseguem manter uma base de colaboradores estável. O tempo perdido em recrutamento e treinamento de novos funcionários pode ser devastador. Portanto, é essencial que as empresas implementem políticas administrativas eficazes que incentivem um ambiente de trabalho positivo, promovendo a realização pessoal e profissional dos colaboradores. Isso, por sua vez, pode levar a uma maior eficiência e eficácia no trabalho (FERREIRA, 2022).

Embora a rotatividade sempre tenha existido – e sempre existirá nas empresas – é essencial que se busque minimizá-la ao máximo. Quando a rotatividade de colaboradores se torna constante e ultrapassa os níveis considerados normais, o funcionamento da empresa é comprometido. A eficácia e a eficiência da equipe podem diminuir significativamente, resultando em um impacto negativo na qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. Nesse contexto, cabe aos gestores e responsáveis pela Gestão de Pessoas o esforço contínuo para manter os colaboradores motivados e engajados, valorizando-os e oferecendo oportunidades de crescimento, aperfeiçoamento e uma remuneração justa (COBÊRO; CARVALHO, 2019).

Os fatores que levam ao crescente *turnover* de pessoal podem ser classificados como externos ou internos. Os fenômenos externos incluem a situação de oferta e procura de recursos humanos no mercado, a conjuntura econômica, as oportunidades de emprego disponíveis e ofertas financeiras mais atraentes em outras empresas. Esses fatores podem criar um ambiente onde os colaboradores se sintam compelidos a buscar novas oportunidades (PEREIRA *et al.*, 2024).

Por outro lado, a rotatividade interna geralmente resulta de questões relacionadas ao ambiente de trabalho, como problemas pessoais, condições de trabalho insatisfatórias, dificuldades de convivência com colegas e superiores e falta de reconhecimento. Esses aspectos podem intensificar a rotatividade, levando colaboradores a buscarem novos desafios em outros locais (CHIAVENATO, 2021).

Além disso, a cultura organizacional desempenha um papel crucial na retenção de talentos. Empresas que promovem um ambiente colaborativo, que valorizam a diversidade e a inclusão, tendem a ter uma rotatividade menor. Estratégias que incentivam a comunicação aberta, o *feedback* contínuo e o reconhecimento dos esforços dos colaboradores são fundamentais para construir um ambiente de trabalho que retenha talentos (ESTRUZANI *et al.*, 2024).

Para amenizar a elevada rotatividade, é imprescindível que as empresas adotem medidas estratégicas por meio do setor de Gestão de Pessoas. Isso pode incluir, por exemplo, o acompanhamento de novos funcionários, especialmente durante os primeiros meses de contratação. Um programa de integração eficaz pode ajudar novos colaboradores a se adaptarem às dinâmicas da empresa, abordando desafios iniciais em suas áreas profissionais. Outrossim, é vital valorizar e incentivar aqueles que já têm um tempo considerável na empresa, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional e crescimento na carreira (MARTINS, 2024).

Por fim, investir na realização de pesquisas de clima organizacional e em entrevistas de desligamento também pode fornecer percepções valiosas sobre as causas da rotatividade. Essas ferramentas ajudam a identificar áreas de melhoria e permitem que a empresa faça ajustes que possam aumentar a satisfação e o engajamento dos colaboradores. O monitoramento contínuo da rotatividade e a análise de seus impactos ajudam a desenvolver uma estratégia mais eficaz para a gestão de pessoas, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo (ESTRUZANI *et al.*, 2024).

Enfim, a rotatividade é um fator que merece atenção especial na Gestão de Pessoas. Compreender suas causas e implementar estratégias eficazes para mitigá-la pode resultar em uma força de trabalho mais estável e motivada, contribuindo para o sucesso a longo prazo da organização.

3 METODOLOGIA

Definiu-se como metodologia para o presente trabalho a pesquisa qualitativa, pois esta ajudará a entender as motivações que levam – ou não – a um alto índice de rotatividade de colaboradores dentro das organizações. Por meio da metodologia escolhida, buscar-se-á elencar, de modo subjetivo, as possíveis causas que levam os colaboradores a migrarem para outras empresas; isso porque o principal benefício dos dados qualitativos é exatamente o fato de que eles ajudam a

compreender, de maneira mais profunda, os fatores que influenciaram as ações do público estudado, explicando o "Como?" e o "Por quê?", conforme descrito nos dados quantitativos (FLICK, 2009).

Para entender as causas da progressiva rotatividade nas empresas, optou-se por usar a pesquisa explicativa, que tem como principal finalidade apontar e analisar, em profundidade, as causas que levam muitas pessoas a se desligarem de seus ambientes de trabalho e buscarem novas possibilidades. Somado a isso, faz-se necessário compreender também que efeitos essa rotatividade tem dentro das organizações, a fim de que, por meio desse entendimento, possam ser propostas medidas que amenizem, ou até mesmo, sanem esse problema (GIL, 2002).

A técnica de pesquisa a ser utilizada no procedimento metodológico será o estudo de caso, por meio do qual se analisará, em uma única empresa, as possíveis causas que culminam no aumento da rotatividade de colaboradores. Tal método de estudo se refere à elaboração de instrumentos de captação ou de manipulação da realidade, estando, portanto, associado a caminhos, formas, maneiras e procedimentos específicos para atingir determinado fim, que no caso deste estudo é a construção de um instrumento capaz de avaliar o grau de rotatividade de uma organização (MORESI *et al.*, 2002).

Preliminarmente, faz-se necessário distinguir "população" de "amostra". Estatisticamente, uma população é o conjunto completo de todos os elementos, indivíduos, objetos ou eventos que compartilham uma característica em comum, podendo ser finita ou infinita. Por outro lado, uma amostra é uma porção selecionada dessa população, que será estudada visando o entendimento do todo. Dito isso, optou-se, neste estudo, pelo método de seleção de amostra, selecionando-se uma parte de todos os colaboradores de uma determinada empresa para as entrevistas qualitativas.

A coleta de dados ocorrerá por meio de entrevista semiestruturada que será realizada com a Supervisora do setor de Recursos Humanos, profissional encarregada pelas contratações na organização a ser escolhida. Também serão feitas entrevistas com alguns colaboradores escolhidos para participarem deste estudo, a fim de que, por meio delas, seja possível detectar quais são os principais motivos responsáveis por um alto nível de rotatividade em uma empresa.

Por fim, o tratamento dos dados se dará por meio da análise e interpretação dos conteúdos extraídos nas entrevistas. Tal análise e interpretação fundamentar-se-ão na assimilação dos objetivos, na observância das etapas, das leituras e dos questionamentos e na interlocução crítica com o material coletado a partir das perguntas e respostas, o que requer muita disciplina e atenção por parte da pessoa que conduzirá as entrevistas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para evitar uma rotatividade excessiva dentro de uma organização, é fundamental que o processo de recrutamento e seleção de colaboradores seja eficaz. Nesse aspecto, o sucesso está diretamente ligado à qualidade e à eficiência das estratégias adotadas pelo setor de Recursos Humanos. Esse departamento, portanto, precisa estar bem estruturado e alinhado com os objetivos organizacionais, para desempenhar com excelência a função de atrair, selecionar e contratar os profissionais mais qualificados para cada cargo. Quando o processo de recrutamento é bem executado, a instituição consegue alcançar não apenas uma equipe talentosa, mas também evita custos adicionais relacionados à rotatividade, como demissões, novos processos seletivos, contratações e treinamentos repetitivos.

No desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma análise detalhada do setor de Recursos Humanos da Empresa Y (nome fictício para preservar a identidade da organização). Os resultados obtidos revelaram que a maioria dos colaboradores da empresa já trabalha na instituição há mais de cinco anos. Além disso, os métodos mais comuns utilizados pela organização para recrutar e selecionar novos funcionários incluem indicações de amigos, anúncios publicados no site da empresa e a distribuição de panfletos; práticas estas que demonstram uma preferência por métodos de recrutamento mais informais e baseados em redes de contato, o que pode ter implicações tanto positivas quanto negativas para a empresa.

Um dos casos analisados envolveu uma funcionária recém-contratada, identificada aqui como Maria (nome fictício). Ela foi contratada para uma vaga de secretária e, durante a entrevista, relatou que sua entrada na organização ocorreu por meio de uma indicação de uma amiga que já trabalhava na empresa. Segundo Maria, ela estava desempregada no momento em que surgiu a vaga e foi abordada pela amiga, que sugeriu que ela se candidatasse. Após se interessar pela oportunidade, Maria enviou seu currículo, passou pela entrevista e foi efetivamente contratada. Esse exemplo ilustra como, na prática, as indicações pessoais desempenham um papel significativo no recrutamento, mas também levanta a questão sobre a formalidade e a abrangência do processo seletivo.

Essas observações evidenciam a necessidade de revisar e aprimorar os métodos utilizados no recrutamento e seleção, a fim de garantir que a organização esteja atraindo e selecionando não apenas candidatos com boas referências, mas também aqueles que melhor se alinham com as necessidades da empresa, levando em consideração habilidades, competências e o perfil desejado

para cada cargo. Além disso, a dependência de processos informais pode limitar a diversidade e a abrangência das candidaturas, resultando em um número restrito de opções para as vagas disponíveis, o que, a longo prazo, pode comprometer a qualidade do quadro de funcionários e aumentar a rotatividade.

Portanto, ao identificar e compreender os processos atuais de recrutamento, a organização pode implementar estratégias mais eficientes e diversificadas, garantindo que o processo de contratação seja não apenas eficaz, mas também mais inclusivo, justo e alinhado com as metas de longo prazo da instituição.

Um fato interessante, e que faz toda a diferença, é que alguns dos colaboradores contratados já eram conhecidos ou amigos, o que favorece um bom clima organizacional; clima este que ajuda a evitar a rotatividade dentro dessa instituição. Nesse sentido, Chiavenato (2020, p. 84) expõe que:

A rotatividade não é uma causa em si, mas é resultado de algumas variáveis internas e externas. Dentre as variáveis externas estão a situação de oferta e procura do mercado de novos talentos, a conjuntura econômica de melhores salários e bonificações, etc. Já as internas, os fatores principais que levam à rotatividade é a falta de plano de carreira, falta de treinamento e qualificação, incompetência dos gestores, ambiente tóxico, falta de segurança, etc (CHIAVENATO, 2020, p. 84).

Conclui-se, assim, que a rotatividade de funcionários, ou *turnover*, pode ser causada tanto por uma iniciativa da empresa, quando o colaborador não atende aos requisitos esperados, quanto por uma decisão do próprio colaborador, frequentemente motivada por fatores como insegurança no cargo ou um ambiente de trabalho prejudicial, como um ambiente tóxico. Em ambos os casos, a rotatividade acarreta custos e desafios para a organização, seja pela necessidade de encontrar novos profissionais ou pela perda de talento e conhecimento dentro da equipe.

No entanto, ao observar as práticas da instituição em questão, ficou claro que a empresa demonstra uma preocupação constante com o bem-estar dos colaboradores. A satisfação e o engajamento no trabalho são fatores cruciais para a construção de um ambiente harmonioso e produtivo. Quando os funcionários se sentem valorizados, reconhecidos e bem tratados, isso reflete diretamente em seu nível de comprometimento e desejo de permanecer na organização. Em um ambiente onde os colaboradores estão satisfeitos com suas funções, a intenção de desligamento tende a ser muito menor, pois eles se sentem realizados tanto pessoal quanto profissionalmente.

Por isso, é de extrema importância que as empresas realizem uma análise constante das causas de insatisfação entre os colaboradores, de modo a identificar as razões pelas quais muitos optam por deixar a organização. Essa avaliação precisa ser cuidadosa e minuciosa, pois ao entender as motivações para o desligamento, as empresas podem implementar ações concretas de melhoria.

Tais ações podem incluir o aprimoramento das condições de trabalho, a valorização do desempenho dos funcionários, a criação de programas de capacitação e o fortalecimento da cultura organizacional. Ao fazer isso, as organizações têm a oportunidade de reduzir a rotatividade, minimizando gastos com rescisões, recrutamento, seleção e treinamentos, conforme aponta Banov (2020).

A rotatividade de pessoal representa um dos maiores desafios para as organizações, tanto no aspecto financeiro quanto operacional. A perda de colaboradores requer novos investimentos em recrutamento e seleção, além de exigir tempo e recursos para treinar os novos contratados, que muitas vezes ainda precisam de adaptação e orientação. Esses custos podem ser significativos, afetando diretamente a eficiência e a produtividade da empresa.

Existem diversas razões pelas quais os funcionários deixam seus postos de trabalho, que vão desde desentendimentos com a gestão até questões pessoais ou mudanças de expectativas em relação à carreira. Independentemente das causas específicas, é inegável que o turnover tem um custo elevado para as empresas, que não apenas perdem talentos, mas também enfrentam os custos indiretos associados ao processo de recrutamento e à reintegração de novos funcionários.

Logo, é fundamental que as empresas se empenhem em reduzir a rotatividade, criando estratégias eficazes de retenção e focando na criação de um ambiente de trabalho saudável, estimulante e alinhado com as necessidades e expectativas de seus colaboradores. No tocante a estes custos, Chiavenato (2021) aponta os de recrutamento, de seleção, de treinamento e de desligamento como sendo os principais (Quadro 1).

Quadro 1: Custos da reposição em função da rotatividade.

Custos de recrutamento	Custos de seleção	Custos de treinamento	Custos de desligamento
<ul style="list-style-type: none"> - Processamento da requisição de empregado; - Propaganda; - Visitas a escolas; - Atendimento aos candidatos; - Tempo dos recrutadores; - Pesquisas de mercado; - Formulários e custos do processamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas de seleção; - Aplicação e aferição de provas de conhecimento; - Aplicação e aferição de testes; - Tempo dos selecionadores; - Checagem de referências; - Exames médicos e laboratoriais. 	<ul style="list-style-type: none"> - Programas de integração; - Orientação; - Custos diretos de treinamento; - Tempo dos instrutores; - Baixa produtividade durante o treinamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pagamento de salários e quitação de direitos trabalhistas (férias proporcionais, 13º salário, FGTS, etc); - Pagamento de benefícios; - Entrevistas de desligamento; - Custos de <i>outplacement</i>; - Cargo vago até a substituição.

Fonte: Chiavenato (2020).

Quando conversado com o responsável pelo setor de RH da empresa analisada, ele afirmou que, após o processo de recrutamento e seleção de pessoas, os candidatos passam pela etapa da entrevista, enfatizando que a empresa tem uma grande preocupação não apenas em selecionar os melhores em competência para o cargo que irão ocupar, mas também em escolher aqueles que têm facilidade para trabalhar em equipe.

Ele enfatizou, ainda, que para melhorar o relacionamento entre os colaboradores, periodicamente, realiza uma dinâmica em grupo, além de promover avaliação de resultados e disponibilizar canais de sugestões de melhorias para os gestores e para os colaboradores. Como consequência desse esforço, observa-se a diminuição de rotatividade.

Em resumo, não é suficiente apenas selecionar os melhores candidatos, também é preciso fazer com que estes permaneçam na empresa por muito tempo, o que exige, entre outras coisas, de esforço por parte das lideranças.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste trabalho é destacar a importância de um processo eficaz de recrutamento e seleção, especialmente no que diz respeito à redução da rotatividade excessiva nas organizações. A partir das análises realizadas, restou claro que uma seleção bem conduzida atua como uma triagem criteriosa, escolhendo os candidatos que mais se alinham com o perfil desejado pela empresa. Esse processo não se limita à contratação, mas também envolve ações para garantir que esses novos colaboradores permaneçam na empresa por um longo período, o que contribui significativamente para a redução do chamado *turnover*.

A seleção de candidatos é uma das etapas mais críticas dentro do processo de recrutamento. É nesse momento que se define qual é a pessoa certa para o cargo, levando em conta tanto as habilidades e competências técnicas quanto a aderência ao perfil cultural da organização. A escolha dos métodos de entrevista e testes deve ser feita de acordo com as necessidades específicas de cada função, o que possibilita uma avaliação mais precisa do potencial de cada candidato. Quando essa etapa é bem executada, a empresa consegue contratar profissionais altamente qualificados, o que reduz custos com *turnover* e treinamentos, além de melhorar a qualidade do trabalho, o ambiente organizacional e a imagem da empresa perante seus colaboradores e o mercado.

O planejamento cuidadoso do processo de recrutamento e seleção é, portanto, essencial para o sucesso organizacional. Identificar a necessidade de pessoal de forma precisa, buscar os

candidatos certos e capacitar os colaboradores de acordo com as exigências da empresa são tarefas que exigem um olhar atento e uma estratégia bem definida.

Quando realizados de forma eficaz, esses processos têm um impacto direto na retenção de talentos e na diminuição da rotatividade, que, quando elevada, gera custos adicionais para a empresa, tanto financeiros quanto operacionais. Por outro lado, uma taxa de turnover dentro da média pode indicar que a organização está no caminho certo, tanto no recrutamento quanto no desenvolvimento contínuo de seus funcionários.

Esse estudo procurou evidenciar o papel estratégico da função de recrutamento e seleção dentro das áreas de administração e recursos humanos, demonstrando como a adoção de processos bem estruturados pode gerar resultados significativos para a empresa. A escolha cuidadosa dos métodos e ferramentas para contratação não apenas garante a entrada de novos talentos, mas também assegura que esses profissionais estejam bem preparados e alinhados com os objetivos organizacionais, contribuindo para o crescimento da empresa. Quando o recrutamento é bem executado, a empresa não só reduz os custos com *turnover*, mas também se torna mais competitiva e bem-sucedida no longo prazo.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, G. *et al.* **Recrutamento e Seleção**. Academia Edu – Estudo de Ciências, [S. l], out. 2016. Disponível em: https://www.fasul.edu.br/projetos/app/webroot/files/controle_eventos/ce_producao/20161022-110237_arquivo.pdf. Acessado em: Nov. 2024.

AKITA, L. D. S.; SANTOS, G. C. dos; VENÂNCIO, G. V. dos S. **Recrutamento e seleção de pessoal**. Trabalho de Conclusão do Curso – Curso do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Administração da Etec "Frei Arnaldo Maria de Itaporanga", Votuporanga/SP, 2021.

ARAÚJO, K. C. de. **Gestão de pessoas: treinamento e desenvolvimento de pessoas em uma empresa supermercadista da cidade de Araguaína**. 20 f. TCC (Graduação) - Curso de Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína - TO, 2021.

BANOV, M. R. **Recrutamento e seleção com foco na transformação digital**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

BARROS NETO, J. P. de. **Gestão de Pessoas 4.0**. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022.

BRAGAGNOLO, S. M. *et al.* Recrutamento e seleção: estudo de um modelo eficiente / Recruitment and selection: study of an eficiente model. **Revista Visão: Gestão Organizacional**, Caçador (SC), Brasil, v. 9, n. 2, p. 102-121, dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/visao/article/view/2384>. Acessado em: Nov. 2024.

CAMPOS, D. C. de. **Atuando em Psicologia do Trabalho, Psicologia Organizacional e Recursos Humanos**. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CHIAVENATO, I. **Gestão de Pessoas: o novo papel do talento humano**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

CHIAVENATO, I. **Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

COBÊRO, C.; CARVALHO, J. R. Análise das principais causas que influenciam a rotatividade de pessoal em uma empresa de médio porte no segmento hoteleiro. **Revista Científica e-Locução**, São Paulo (SP), v. 1, n. 14, p. 19, jan. 2019. Disponível em: <https://periodicos.faex.edu.br/index.php/e-Locucão/article/view/31>. Acessado em: Nov. 2024.

DERONCI, F. **Recrutamento interno e sua relação com a motivação de colaboradores**. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Fatec São Carlos, São Carlos, 2022.

DUARTE NETO, A.; BANDEIRA, P. S. R. de S.; MACÊDO, M. E. C. Novas ferramentas para encontrar talentos: Recrutamento e Seleção Online. **Id Online – Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, Joaboatão dos Guararapes (PE), vol. 14, n. 50, p. 964-974, mai. 2020. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2507>. Acessado em: Nov. 2024.

ESTRUZANI, A. V.; BACH, L. B. da S. G.; PACHECO, B. C. S. Treinamento e desenvolvimento como estratégia de retenção de talentos. **Revista Foco**, [S. l.], v. 17, n. 10, p. e6583, jan. 2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/6583>. Acessado em: Nov. 2024.

FAISSAL, R. *et al.* **Atração e seleção de pessoas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

FERREIRA, E. Fundamentação da rotatividade de pessoal em empresas no ponto de vista dos saberes éticos. **Revista Científica FESA**, [S. l.], v. 1, n. 16, p. 71–80, jul. 2022. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/167>. Acessado em: Nov. 2024.

FERREIRA, F. S.; VARGAS, E. C. A importância do processo de recrutamento e seleção de pessoas no contexto empresarial. **Portal de Periódicos da UNIFAP**, Macapá (AP), Brasil, v. 4, n. 2, p. 21-39, jul. 2014. Disponível em: https://core.ac.uk/outputs/233924149/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1. Acessado em: Nov. 2024.

FLICK, U. **Desenho da pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 164.

GIL, A. C. **Gestão de pessoas: enfoque nos papéis estratégicos**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

LACOMBE, F. J. M. **Recursos humanos: princípios e tendências**. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

MARTINS, C. O impacto do employer branding na retenção de talentos. **The Trends Hub**, Porto, n. 4, jun. 2024. Disponível em: <https://parc.ipp.pt/index.php/trendshub/article/view/5664>. Acessado em: Nov. 2024.

MORESI, E. *et al.* **Metodologia da pesquisa**. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2003. v. 108, n. 24, p. 5.

PEREIRA, J. de S. *et al.* Quais impactos que o turnover gera na empresa. **Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia**, [S. l.], v. 1, n. 09, p. e438, out. 2024. Disponível em: http://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/228. Acessado em: Nov. 2024.

RABELO, A. A.; LIMA, A. S. H. de L. A importância do recrutamento e seleção online no processo organizacional. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, Salvador (BA), Brasil, v. 7, n. 1, p. 139-148, fev. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.17267/2317-3394rpds.v7i1.1697>. Acessado em: Nov. 2024.

RIBEIRO, A. de L. **Gestão de pessoas**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

RIBEIRO, R. E. M.; FERREIRA, D. G. de A. F. **Recrutamento e seleção de pessoas na era digital: o avanço do trabalho no mundo moderno**. Teresina: Editora Lestu, 2023.

RIBEIRO, R. E. M.; SOUSA, I. G. B. de. **Gestão de pessoas e liderança na prática: cases e estudos para análise e aplicações nas organizações**, v. 2, Teresina: Editora Lestu, 2024.

SPECTOR, P. E. **Psicologia nas organizações**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

TURAZZA, D. N. Simulação realística de um processo de recrutamento e seleção nas aulas de planejamento de organização de rotinas de Departamento Pessoal. **Fórum de Metodologias Ativas**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 278-291, jun. 2023. Disponível em: <https://publicacoescesu.cps.sp.gov.br/fma/article/view/150>. Acessado em: Nov. 2024.